

DIE SYNTAKTISCHE ROLLE DEUTSCHER PRÄPOSITIONEN

Baydillayev Tulqin

Meister der Samarkander Hochschule für Fremdsprachen

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546113>

Abstrakt: Auf der Grundlage einer vergleichenden Analyse werden im Artikel die kombinierten Eigenschaften von deutschen Präpositionen und karatschaisch-balkarischen Postpositionen betrachtet. Es wird angemerkt, dass Präpositionen und Postpositionen als Diensteinheiten von Wörtern ihre eigene spezifische Kompatibilität haben, dass Präpositionen und Postpositionen selbst als sprachliche Einheiten Zeit und Raum nicht ausdrücken. Der Autor stellte fest, dass die verallgemeinerte Bedeutung von Präpositionen und Postpositionen auf die Funktion reduziert wird, grammatikalische Beziehungen zwischen Wörtern mit voller Bedeutung auszudrücken, ihre morphologische Form bedarf keiner Klärung. Präpositionen zeichnen sich durch Unveränderlichkeit aus, Postpositionen können sich morphologisch verändern.

Schlüsselwörter: Präpositionen, Postpositionen, vergleichende Analyse, kombinatorische Eigenschaften, deutsche Sprache, karatschaisch-balkarische Sprache.

Präpositionen zeichnen sich durch Unveränderlichkeit aus, Postpositionen können sich morphologisch verändern. Es wird festgestellt, dass sich die syntaktische Verteilung von Präpositionen und Postpositionen in der Tatsache ausdrückt, dass sie in der syntaktischen Struktur der Phrase eine gewisse Umgebung haben. Das syntaktische Umfeld deutscher Präpositionen und karatschaisch-balkarischer Postpositionen, sowohl rechts als auch links, kann fast alle Wortarten umfassen.

Die Präposition ist eine Dienstwortart und soll die syntaktische Abhängigkeit von Ziffern, Substantiven und Pronomen VON ANDEREN WÖRTERN in Sätzen und Wendungen ausdrücken. Wie andere Einheiten des Dienstyps können Präpositionen nicht unabhängig verwendet werden. Infolgedessen kann die Präposition aufgrund einer solchen syntaktischen Unterlegenheit nicht als Glied des Satzes fungieren und dient einer solchen Unterordnung eher als Kontrolle. Direkt im deutschen Sprachraum ÜBERNEHMEN Präpositionen eine identische Rolle wie SIE im Russischen, Spanischen, Englischen und anderen, sie setzen Wörter B zu einer einzigen semantischen Struktur zusammen. Es ist zu beachten, dass deutsche Verben in einigen Fällen die Verwendung klar definierter Präpositionen und Ergänzungen nach sich selbst erfordern, die im richtigen Fall stehen. Gleichzeitig werden häufig Situationen beobachtet, in denen die Semantik von Präpositionen, die Verben in der deutschen Version

steuern, von der Semantik der entsprechenden, beispielsweise russischen Präpositionen abweicht.

Im Allgemeinen werden alle deutschen Präpositionen normalerweise in drei große Gruppen eingeteilt:

1. Einheiten, die nur EINEN Kasus beherrschen: Dativ - zu, bei, mit, aus, gegenüber, nach, von, außer, seit; Akkusativ - ohne, um, für, gegen, entlang, durch, bis oder Genitiv (an) statt, unweit, während, wegen, trotz.

2. Einheiten mit Doppelkontrolle (Dativ + Akkusativ) über, unter, in, an, neben, hinter, zwischen, auf, vor.

3. Einheiten, die nicht mit der Notwendigkeit verbunden sind, in einem bestimmten Fall ein Substantiv nach sich selbst zu verwenden - wie, als.

Eine Präposition erfordert auch keinen bestimmten Kasus nach sich selbst, wenn ein Adjektiv eines begründeten Typs oder ein Adverb nach ihr verwendet wird. - Ich halte ihn für reich. Sie gehen nach vorn. Besonders hervorzuheben ist die Existenz einer extrem kleinen Gruppe von Präpositionen in der deutschen Sprache, bei denen die Fallkontrolle auf der Grundlage des richtigen grammatikalischen, nicht eines semantischen Kontexts durchgeführt wird. Der Gleichzeitig variieren die Gründe für eine solche Verwendung von Präpositionen in jedem dieser Fälle, und es wird empfohlen, sie sich separat zu merken. Diagnose des (Dativ) angenommen kann der Beinbruch in drei Monaten geheilt werden (dieselbe Präposition erscheint hier bereits vor dem Komplement im Genetiv, diese Verwendung ist selten.)

Die Präposition spielt eine wichtige Rolle bei der Betrachtung, wie ein Gegenstand begriffen wird, da im Deutschen die Bezeichnungen einiger Substantive (z. B. die Straße, der Hof, der Byte) auf zwei Arten (als zweidimensional oder als dreidimensionaler Raum) verstanden werden können). In solchen Fällen sind es die Präpositionen, die die geometrischen Eigenschaften des Relatums verdeutlichen, dass der betrachtete Raum zweidimensional und offen (bei Verwendung der Präposition auf) oder dreidimensional UND voluminös (bei Verwendung der Präposition in) ist. Zeitliche Beziehungen werden ausgedrückt, indem eine Präposition mit Zeit-, Ereignis- oder qualitativen Substantiven kombiniert wird, während es gewisse Beschränkungen bei der Auswahl einer Präposition mit jeder der Arten von Substantiven gibt. Außerdem können dieselben Substantive in einigen Fällen unterschiedliche Qualitäten aufweisen, d.h. von Gruppe zu Gruppe wechseln. Präpositionen spielen dabei eine wichtige Rolle, denn sie enthalten in ihrer

Semantik Informationen darüber, welche besondere zeitliche Komponente der Situation jeweils im Vordergrund steht.

Liste Der Quellen:

1. Arsenyeva M. G. , Balashova S. P. , Berkov V. P. , Solovieva L. N. Einführung in die deutsche Philologie : ein Lehrbuch für philologische Fakultäten . Ed . 5. , umr , und zusätzlich M .: GIS , 2006. 320 S.
2. Burlak S. A. , Starostin S. A. Einführung sprachvergleichende Studien . M .: Editorial , 2001 , 270 S. 3. Devkin VD Deutsch - Russisches Wörterbuch der Umgangssprache . M .: Russische Sprache , 1994. 768 p .
4. Maltseva D. G. Regionalstudien durch Phraseologieeinheiten . M .: Höhere Schule , 1991 , 184 S.
5. Deutsch - Russisches Phraseologisches Wörterbuch / Hrsg . L.E. Binovich . Moskau : Aquarium , 1995. 768 p .
6. Rosen E. V. Neue Wörter und Redewendungen in der deutschen Sprache , Moskau : Bildung , 1991. 152 p .

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

